

NUKLEIN KISLOTALARNI AJRATIB OLISH USULI

Dehqonboeva D.D.
Usmanova Z.U.

Toshkent farmatsevika instituti
e-mail: dehqonboyevadiyora2@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742815>

Dolzarbli. Nuklein kislotalarni namunadan ajratish biokimyoviy va diagnostika jarayonlari uchun biologik namunalarni tayyorlashning eng muhim bosqichidir, masalan ampifikatsiya, real vaqtda polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR) klonlash sekvenirlash gibridatsiya va boshqalar. Hozirgi kunda nuklein kislotalarni ajratib olishning ko'plab usullari mavjud, malum bir tadqiqot davomida aniq bir usulni tanlash nuklein kislotalarni yuqori rentabiligi, usulni tezligi, usulning yuqori o'tkazuvchanligi kabi omillar asosida amalga oshiriladi. Nuklein kislotalarni ajratib olish va tozalashning eng samarali usullaridan biri zarrachalar yuzasida namunadan nuklein kislotalarni sorbsiya qilishdir.

Tadqiqotning maqsadi. Tadqiqotning maqsadi nuklein kislotalarni ajratib olish usullarini ko'rib chiqish. Genetik tadqiqot ob'ektlari sifatida har xil turdagi namunalardan nuklein kislotalarni ajratib olishning zamonaviy usullarini ko'rib chiqish.

Natijalar. Nuklein kislotalarni ajratib olishning usullarini ikki guruhga bo'linadi: Sorbsiyasiz usullari nuklein kislotalarning va biologik materialning boshqa komponentlarining fizik-kimyoviy xossalardagi farqlarga asoslanadi. Sorbsiya usullari nuklein kislotalarning ma'lum molekulalar yoki zarrachalar bilan bog'lanish qobiliyatiga asoslanadi. Sorbsiyasiz usullarga mexanik, kimyoviy, biokimyoviy usullar kiradi. Mexanik usullar hujayralarni yo'q qilishga va nuklein kislotalarni boshqa komponentlardan mexanik ravishda ajratishga asoslangan. Nuklein kislotalarni ajratib olishning zamonaviy usullari: So'nggi yillarda nuklein kislotalarni ajratib olishning yangi usullari ishlab chiqildi va ular yangi texnologiyalardan foydalanishga asoslangan. Masalan, murakkab biologik materiallardan nuklein kislotalarni ajratib olish uchun magnit ajratish usullaridan foydalaniladi. Ushbu usullar nuklein kislotalarni har qanday biologik materialdan, jumladan hujayralar, to'qimalar, suyuqliklar va qattiq namunalardan tez va samarali ajratib olish imkonini beradi. Nuklein kislotalarning magnit zarrachalarda sorbsiyasi. Nuklein kislotalarning magnit zarrachalarga sorbsiyasi nuklein kislotalarning magnit zarrachalar yuzasida yotqizilgan ma'lum molekulalar bilan bog'lanish qobiliyatiga asoslangan nuklein kislotalarni ajratib olish usulidir. Shundan so'ng, nuklein kislotalari bo'lgan magnit zarralar magnit maydon yordamida eritmadan osongina ajratiladi.

Xulosa. Nuklein kislotalarni biologik materiallardan ajratib olish fan va texnikaning turli sohalarida muhim ahamiyatga ega. Buning uchun turli xil usullar qo'llaniladi, ularni ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin: sorbsiyasiz va sorbsiyali. Nuklein kislotalarni ajratib olishning magnit zarrachalariga sorbsiyalash usuli eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi va boshqa usullardan yuqori samaradorligi, tezligi, osonligi bilan ajralib turadi.